

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ КАК ПРИЧИНА КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ

Larisa PODGORODETCHI,

lector superior, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Moldova;

Natalia GUTU,

lector superior, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

Abstract: *The article presents the study of the causes of family conflicts. One of the causes of conflicts is the discrepancy between gender stereotypes. There have been studied marriage satisfaction and roles distribution in the family. There is revealed correlation of gender stereotypes with the level of marriage satisfaction and family conflicts.*

Неустойчивость и элементы дезорганизации брака и семьи – одна из актуальных проблем современного общества. В мире происходит кризис семьи. Упрочение семьи является важной задачей социально-экономического развития нашей страны.

Конфликты – неизбежный элемент любой развивающейся системы. Семья не является исключением. Изучение причин конфликтов в молодой семье, а также развитие способностей разрешать конфликты является важным психологическим условием стабильности семьи. Статистика свидетельствует, что в настоящее время наблюдается рост разводов и уменьшение количества браков. Молдова занимает 9 место в Европе по количеству разводов. Одной из недостаточно изученных причин конфликтов являются гендерные стереотипы. Гендерная психология начала развиваться лишь в последние десятилетия, но тематика, связанная с социальным и культурным осмыслением человеческого пола приобретает все большее распространение и популярность.

Изучение семьи и конфликтов в ней нашли отражение в работах таких авторов как В. Сатир[3], Райгородский Д.Я.[3], Ю. Алешина[1], Ю.Эйдемиллер, Э. Юстицкисв[5] и др. В последние десятилетия в исследовании Клециной И.[2] и ее коллег активно обсуждаются вопросы гендерной психологии, а в американской - представлена фундаментальным исследованием Ш.Берн и других.

Гипотезой исследования явилось предположение о том, что в условиях прогрессирующей полоролевой демократизации несовпадение гендерных стереотипов может явиться одной из причин межличностных конфликтов в молодой семье. Цель – изучить гендерные стереотипы как предпосылки нарушения межличностных отношений в диаде «супруг-супруга» и служащих источником конфликта между ними.

Гендерный стереотип – это упрощенный, устойчивый, эмоционально окрашенный образ поведения и черт характера мужчин и/или женщин. Данные стереотипы проявляются во всех сферах жизни человека: самосознании, межличностном общении, межгрупповом взаимодействии. Социальные психологи считают, что гендерные стереотипы на много сильнее расовых [3].

Выделяют несколько групп гендерных стереотипов. К основным относятся **стереотипы маскулинности – фемининности**. В стереотипном представлении маскулинности приписываются «активно-творческие» характеристики, инструментальные черты личности, такие как активность, доминантность, уверенность в себе, агрессивность, логическое мышление, способность к лидерству. Фемининность, наоборот, рассматривается как «пассивно-репродуктивное начало», проявляющееся в экспрессивных личностных характеристиках, таких как зависимость, заботливость, тревожность, низкая самооценка, эмоциональность [2].

Вторая группа гендерных стереотипов включает представления о распределении семейных и профессиональных ролей между мужчинами и женщинами. Женщине предписывается нахождение в приватной сфере жизни – дом, рождение детей, на нее возлагается ответственность за взаимоотношения в семье.

Третья группа гендерных стереотипов определяется спецификой содержания труда. В соответствии с традиционными представлениями предполагается, что женский труд должен носить исполнительский, обслуживающий характер, быть частью экспрессивной сферы деятельности.

Чтобы доказать, что одной из фундаментальных причин конфликтов может быть несовпадение гендерных стереотипов была изучена удовлетворенность браком, гендерные стереотипы супругов и распределение ролей в семье. В исследовании приняло участие 10 супружеских пар, возраст супругов от 19 до 30 лет. В качестве инструментов исследования использовались такие методики как «Тест опросник удовлетворенности браком» (Столин В.В., Романова Т.Л., Бутенко Г.П.), анкета «Причины конфликтов в вашей семье», опросник С. Бем [2].

Удовлетворенность браком – субъективное восприятие отношений между партнерами. Тест «Опросник удовлетворенности браком» показал следующие результаты:

- Среди опрошенных пар отсутствуют *полностью неблагополучные*.
- *Неблагополучными* видят свои отношения 10% мужчин и 10% женщин.
- *Скорее неблагополучными* считают свои отношения 10% мужчин и 20% женщин
- *Переходную* группу составили 20% мужчин и 30% женщин.
- *Скорее благополучными* - 20% мужчин и 10 процентов женщин.
- *Абсолютно благополучные* отношения у 30% мужчин и 20% женщин.

Представляет интерес не только общая картина удовлетворенности браком, сколько совпадение мнений в парах. Полученные результаты говорят о том, что только 40% процентов семей взаимно удовлетворены своими отношениями. В 60% случаев неудовлетворенны либо оба супруга, либо один из них. Неудовлетворенность брачными отношениями может проявляться в конфликтах между супругами.

Обратимся к результатам анкеты «Причины конфликтов». Результаты опроса представлены в виде рейтинга причин.

На первом месте среди причин возникновения конфликтов находится в данной группе респондентов несходство взглядов и различие интересов - 83%.

На втором месте разногласия по финансовым вопросам - 81%.

На третьем месте по частоте возникновения причин стоят споры по вопросам воспитания детей – 75%.

На четвертом месте пренебрежительное отношение партнеров друг к другу – 60%

На пятом месте причин конфликтов стоят: вмешательство родственников, а также ревность и грубость партнеров – 55%.

Эти результаты показывают, что несходство взглядов это ничто иное, как проявление жизненных установок, стереотипов.

В методике «Определение ролевой совместимости в семье» предлагалась классификация семейных 9 ролей. При этом для количественного выражения этой согласованности мы использовали технику расчета ранговой корреляции Спирмена. Подсчет коэффициента ранговой корреляции нормативной желаемой между мужем и женой нам позволил выяснить степень принятия «принципа реальности», а также представления о структуре ролей в исследуемых семьях.

Если учесть все процентные показатели и взять роли в соответствии с выбранным местом, которые имеют наибольшее количество выборов, можно составить модель

желаемого ролевого поведения **женщины** в современной семье, и оно имеет следующую структуру:

1. Роль хозяйки.
2. Роль ответственного за уход за младенцем.
3. Роль воспитателя.
4. Роль сексуального партнера.
5. Роль семейного психотерапевта.
6. Роль организатора семейной субкультуры.
7. Роль организатора развлечений.
8. Роль ответственного за поддержание родственных связей.
9. Роль ответственного за материальное обеспечение семьи.

Анализ результатов изучения функционально-ролевого поведения **мужчины**, позволил представить следующую модель:

1. Роль ответственного за материальное обеспечение семьи.
2. Роль сексуального партнера.
3. Роль организатора семейной субкультуры.
4. Роль хозяина.
5. Роль воспитателя.
6. Роль организатора развлечений.
7. Роль ответственного за уход за младенцем.
8. Роль ответственного за поддержание родственных связей.
9. Роль семейного психотерапевта.

Мнения опрошенных по поводу ролей мужчин в семье характеризуется достаточно высокой степенью совпадения мнений. Среди испытуемых в первую группу, где коэффициент ранговой корреляции ниже – 0,6, вошло 10% опрошенных. Во вторую группу, где присутствует средняя совместимость, вошло 80%, это самая многочисленная группа. Этот результат показывает, что представление мужчин и женщин о ролях мужчины в семье совместимы. В третью группу, где отмечается сходство структур и высокая совместимость, вошло всего 10% испытуемых. По отношению ролям женщины такая высокая степень совместимости отсутствует вообще.

Можно сделать вывод, что в исследуемых семьях все роли выполняются одинаково как мужьями, так и женами. Хотя в реальной жизни женщина выполняет одинаковые с мужчиной функции, причем материальное обеспечение семьи стоит на той же позиции, что и у мужчин. Другими словами как у мужчин, так и у женщин на сегодняшний день больше всего проявляются роли партнеров.

Для уточнения полученных результатов было проведено исследование гендерных стереотипов с помощью опросника С. Бем. Полученные данные были сопоставлены с результатами других методик. Это в первую очередь оценка своей семьи на степень благополучия. *Абсолютно благополучными* считают себя 20% пар. В этих парах гендерные представления характеризуются высокой андрогинией как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Высокая андрогиния свидетельствует о том, многие качества являются полимодальными, ими могут обладать как мужчины, так и женщины. Представители обоих полов менее консервативны в своих взглядах на роль мужчины и женщины в обществе, распределение семейных ролей. Коэффициент совместимости ролей по Спирмену – средний.

Благополучными считают себя 10% испытуемых. В этой паре средняя совместимость ролей по Спирмену. Гендерные представления следующие: у мужчины - высокий показатель маскулинности, а у женщины – высокий показатель фемининности. Каждый из этой супружеской пары является образцом традиционных взглядов на роль мужчины и женщины в обществе, какими качествами они должны обладать.

40% пар показали некоторое несовпадение мнений о благополучии семьи. Несовпадение этих мнений расходится в один пункт оценочной шкалы. В некоторых мужчины показали низкий показатель андрогинии, что говорит о недостаточном проявлении как мужских, так и женских качеств. У женщин в этих парах - высокий показатель фемининности, хотя и имеется некоторая конфликтность ролей в этих семьях, но явного неблагополучия не наблюдается. В одной из пар мужчина проявил высокий показатель маскулинности, а женщина высокую андрогинию. Он считает свою семью скорее благополучной, а женщина скорее неблагополучной. Женщина в этой паре острее реагирует на проявление традиционных гендерных установок супруга. Относительно не конфликтной можно считать пару, где высокий показатель андрогинии у мужчины сочетается с высоким показателем фемининности женщины. В этих парах присутствует конфликтность в силу неблагоприятного сочетания гендерных установок.

Особо неблагоприятное сочетание гендерных установок наблюдается в паре, где у обоих супругов высокий показатель маскулинности. Мужчина и женщина в этой семье стремятся к проявлению одних и тех же ролевых качеств, которые не дополняют друг друга, а вступают в противоречие в одной супружеской паре.

Анализ результатов показал, что неконфликтными являются семьи с высоким показателем андрогинии у обоих супругов, а также те пары, в которых наблюдается следующее сочетание: высокий показатель маскулинности у мужчин и высокий показатель фемининности у женщин.

Средняя степень конфликтности проявляется в парах имеющих следующее сочетание гендерных представлений: низкая андрогиния у мужчин – высокая фемининность женщин, высокий показатель маскулинности мужчин – высокая андрогиния женщин, высокая андрогиния мужчин – высокая фемининность женщин. Эти семьи являются промежуточными по показателю благополучия и конфликтности.

Наиболее сильно на конфликтность и степень неудовлетворенности браком оказывает сочетание высокой маскулинности у обоих супругов.

Мотивационные компоненты конфликта образуют его ядро и характеризуют сущность несовпадения позиций участников противоборства. Именно этот элемент составляет основу гендерных стереотипов, что является предметом нашего экспериментального исследования.

У многих мужчин и женщин в исследуемых нами семейных парах, эти стереотипы жизнестойки. В парах, где стереотипы не совпадают или противоречат друг другу, чаще возникают конфликты. Женщина, проявившая свои способности, желающая реализовать свой потенциал, часто приходит к конфликту с традиционными взглядами окружающих на место женщины в обществе и, возможно, к конфликту с собственными представлениями о себе как о личности.

Но и на мужчину гендерные стереотипы оказывают негативное влияние. К компонентам традиционной мужской роли относят нормы успешности, статуса, умственной, физической, эмоциональной твердости, антиженственности. Для многих мужчин полное соответствие этим нормам недостижимо, что вызывает стресс и приводит к компенсаторным реакциям: ограничение эмоциональности, навязчивое стремление к доминированию, стремление к соревнованию. Для полноценного развития и самореализации человеку необходимо избавиться от ограничений, накладываемых традиционным стереотипом мышления на поведение мужчин и женщин, и которые представляют собой лишь условность. Свобода от подобных стереотипов дает человеку возможность обрести душевное и физическое здоровье и способность жить полной жизнью.

Литература:

1. Алешина Ю.Е. Семейное и индивидуальное психологическое консультирование. Редакционно-издательский центр Консорциума «Социальное здоровье России», 1994.- 200с.
2. Клецина И. С. Практикум по гендерной психологии / И. С. Клецина. – СПб.: Питер.2003. – (Серия «Практикум по психологии»). – 479с.
3. Райгородский Д.Я. Психология семьи / Ред. Сост. Д.Я. Райгородский Самара,Изд Дом «Бахраз-М», 2003 -749с.
4. Сатир, Виржиния. Как строить себя и свою семью / Виржиния, Сатир. Перевод с англ. – Москва: Педагогика – Пресс, 1992. – 192с.
5. Эйдемилер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемилер, В. Юстицкис. – 3-е издание. – СПб.: Питер, 2002 – 656с. – (Серия «Золотой фонд психотерапии»).